

AYNA VE GÖZGÜ KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

Dr. Farhad Rahimi

(Tebriz/ İran, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı/ Türk Dili Ana Bilim Dalı) –
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
Filologiya fanlar doktori (Dsc).

ORCID ID: 0000-0003-1819-6577

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19855730>

Öz. Bu makalede ayna kelimesinin kökenini aynek kelimesi üzerinden incelemektedir. Kelimenin etimolojik olarak doğrudan Türkçe kökenli olmayıp, Arapça ile etkileşimli biçimde Türkçeye geçtiği savunulmaktadır. Makalenin temel savı, Arapça ‘ayn (عين) “göz” köküne dayanan ve aynek biçimini alan bir ara formun, Türkçeye ayna biçiminde geçtiğidir. Bu süreçte -ek ekinin işlevi ayrıntılı olarak ele alınmakta, bu unsurun Arapçadaki türetme sistemine aykırı olması dolayısıyla Türkçe bir yapı unsuru olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca Tarihi Türkçede ayna kavramını karşılayan formlar ve modern kullanımlar bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Türkçede gözgülü “ayna” kelimesinin etimolojisi, Türkçe köz “göz” ve közün- “görün-” fiili esasında açıklanmaktadır. Ayrıca, gözgülü kelimesinin kök yapısıyla diğer Türk lehçelerindeki karşılıkları ve zamanla yerini alan ayna kelimesi ile olan etkileşimi de tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: etimoloji, Ayna, Türkçe, Arapça, Farsça, ayn, aynek/ ayne/ ayna, közgülü/ gözgülü, közijü/ közengü/ közüngü, gözlük, +ak/ +ek eki, +agu/ +egü eki, -gu/ -gü eki.

Abstract. This article examines the origin of the word ayna through the word aynek. It is argued that the word is not etymologically directly of Turkish origin, but rather that it entered Turkish through interaction with Arabic. The article’s central argument is that a transitional form, based on the Arabic root ‘ayn (عين) “eye” and taking the form aynek, entered Turkish in the form of ayna. In this process, the function of the suffix -ek is examined in detail, and it is argued that this element, contrary to the derivational system in Arabic, is a Turkish structural element. Furthermore, the forms corresponding to the concept of mirror in historical Turkish are evaluated comparatively in the context of modern usage. This study examines the etymology of the Turkish word gözgülü “mirror” based on the noun köz “eye” and the verb közün- “to appear”. The paper also explores the historical development of the word in Turkish languages and its eventual replacement by the ayna.

Keywords: Etymology, Mirror, Turkish, Arabic, Persian, ayn, aynek/ ayne/ ayna, közgülü/ gözgülü, közijü/ közengü/ közüngü, glasses, suffix +ak/ +ek, suffix +agu/+egü, suffix -gu/-gü.

Giriş

Bu çalışma, ayna kelimesinin kökenini aynek biçimi üzerinden ele almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede hem Arapçadaki kök anlamlar, hem de Türkçeye geçişteki biçimsel ve anlamsal değişiklikler analiz edilecektir. Türkçe gözgülü “ayna” kelimesi, varlığını

sürdürmüş bir kelimedir. Bu çalışmada gözgül kelimesinin kökeni, köz isim kökü ve közün- fiili çerçevesinde incelenerek, işlevsel ve morfolojik temelleri ortaya konulacaktır.

1. Arapça Köken ‘Ayn (عين) ve Göz Kavramı

Arapça “göz” anlamında kullanılan ‘ayn (عين) kökü, temel bir köktür. Ancak aynek biçimi klasik Arapçada belgelenmemiştir. Bununla birlikte, göz ile ayna arasında kavramsal bir ilişki kurulması mümkündür.

2. Aynek Biçimi ve +ek Ekine İlişkin Değerlendirme

Aynek biçimi, Arapça gramer yapısında istisnai bir örnek olarak kabul edilebilir. Çünkü Arapçada +ek şeklinde bir yapım eki bulunmamaktadır. Bu bağlamda aynek formunun Arapça kökten türemiş, ancak Türkçeleşme sürecinde +ek gibi Türkçe üretken bir son ek almış olması mümkündür. Farsçada da addan ad yapma nispet - benzerlik eki olarak kullanılan bu ek Türkçedeki +ak/ +ek son eki ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda aynek formu, ayn kökü ile Türkçedeki bu ekin birleşmesiyle oluşmuş olabilir.

Farsça -A²k eki (~ Türkçe -A²k)

-āk eki (اک-) fiilden ad yapar (müzari fiili kökünden meful sıfatı, bazen de fail sıfatı yapar): pūšāk (پوشاک), hūrāk (خوراک), sūzāk (سوزاک).

-ek eki (هک-) fiilden ad yapar (müzari fiili kökünden): geltek (غلتک), metersek (مترسک), rovroek (روروک), bād-konek (بادکنک), dēl-hoş-konek (دلخوشکنک), kefş-dūzek (کفشدوزک), ğem-h̄orek (غمخورک), dom-conbānek (دمجنبانک), seng-h̄ārek (سنگخوارک), kāyēm-bāšek (قایمباشک) (birleşik fiillerden ad türetilmiştir).

+ek eki (هک+) addan ad yapar:

Zarf: ínek (اینک) (~ Türkçe +CA²: Azb.Tr. indice).

Hastalık: séfidek (سفیدک), sorhek (سرخک) (~ Türkçe +CA²: kızılca).

Küçültme: pèserek (پسرک), dohterek (دخترک), nārēcek (نارنجک), metelek (مئلک) (< metel < meşel), guruhek (گروهک), nāhonek (ناخنک), endek (اندک), serek (سرک), şāh-perek (شاهپرک), ālūnek (آلونک) (< ālānek < lāne/ ālāne).

Nispet - benzerlik (~ İng. +ik: elektrik, teknik, sembolik): éynek (عينک), çengek (چنگک), segek (سگک) (köpek gibi tutan), síbek (سيبك) (mekanik terim), míl bādāmek (میل بادامک) (mekanik terim), pūlek (پولک) (değiştirilmiş biçimi: pēlk (پلک)), sengek (سنگک), zenbürek (زنبورک) (sesi arıya benzer eski bir top), sencākek (سنجاقک), círcírek (جیرجیرک) (sesi), h̄ovek (خووک) (< h̄ābek (خوابک) ~ Türkçe uykuluk: bu uzuv güya uyku duygusunun kaynağıdır), engūlek (انگولک) (engūl (انگول) = engoşt (انگشت)), germek (گرمک), colbek (جلبک) (< Arapça. cul, /b/ zait).

Nispet ve küçültme işlevlerine bakıldığında (pèserek (پسرک) ~ pèsere (پسره) +A²k eki +A² ekinin bir varyantı olabilir diyebiliriz. Yani /k/ sesinin düşmesi sonucunda +A²k ekinden +A² eki meydana gelmiş olabilir. Bu hadise Türkçede de bazen görünür: boya (< boyak), yayla (< yaylak).

Türkçe -A²k eki

Fiilden ad yapar: döşek, yarak, boyak “boya”, kaçak, yatak, elek, korkak, ürkek, bıçak, kucak, yedek, bezek, konak, oturak.

Addan benzerlik ifade eden ad yapar: solak, koçak, benek, özek, başak, ocak, otak, bilek (< bēl).

Addan benzerlik, küçültme ve sevgi ifade eden ad yapar: ögek “annecik”, yaijak “yanak”, ogulak “oğlak”.

Türkçe eklemeli dil olduğuna göre bu ekin Türkçeden çekimli dil olan Farsçaya geçmesi ihtimali daha yüksektir. Her iki dilde de benzer görevler üstlenen bu ekin bir dilden başka dile geçmesi doğaldır. Eklemeli dil olan Türkçe eklerin daha çok Farsça yazan Türkler tarafından Farsçaya geçirilmesi de bir gerçektir.

3. Farsçadaki *Āyine* / *Āyine* / *Āyine*

Farsçada ayna anlamında kullanılan āyine/ āyine biçimleri, Arapça ayn kökünden etkilenen fakat Farsça yapım ekleriyle türetilen örneklerdir. Farsçadaki bu yapım eklerinin de Türkçeden etkilendiği düşünülmektedir.

‘ayn (عين) > éynek (عينك) “gözlük”.

‘ayn (عين) > ‘aynek (عينك) > āyine/ āyine/ āyine (آينه - آيينه) “ayna, gözgü”.

4. Tarihi Türkçede Ayna Kavramı ve Diğer Türk Lehçelerinde Biçim

‘ayn (عين) > aynek (عينك) “gözlük”.

göz > gözlük.

+ek ve +lük eki nispet - benzerlik ekidir.

Demek ayn kelimesi “göz” anlamına geldiği için bu kelimedenden türetilen aynek kelimesinin “gözlük” anlamına gelmesi çok mantıklıdır. Çünkü +lük ve +ek ekinin her ikisi de nispet - benzerlik ekidir. Bu eklerin benzerliği de dikkat çekicidir. +lük ekinin temelinde +ek ekinin olduğunu da unutmamak gerek (+lük < +lü+k). Özbek Türkçesinde “gözlük” anlamı için aynek/ kozaynek/ ayne kullanılmıştır. Burada ayne biçimi çok anlamlı ve yol göstericidir. Demek aynek kelimesinin sonundaki /k/ düşürülünce ayne biçimi elde edilmiştir.

‘ayn (عين) “göz” > aynek (عينك) “gözlük”.

‘ayn (عين) “göz” > aynek (عينك) “gözlük” > ayne (عينه) “gözlük”.

Kzk. Tr: Közäynek/ Közildirik “gözlük” (242/ 243)// Krgz. Tr: Köz aynek “gözlük” (69)// Mlk.Tr: Küzlük “gözlük” (278)// Tatar. Tr: Küzlük “gözlük” (150)// Özb. Tr: Kozäynek/ Ayne/ Aynek (257/ 347)// YUyg. Tr: Köz eynek “gözlük” (119)// Trkm. Tr: äynek “gözlük” (191)// Azb.Tr: Éynek/ Gözlük “gözlük” (284/ 399)// Tr.Tr: Gözlük “gözlük”.

Şimdi gelelim “ayna” anlamındaki kelimeye: Özbek Türkçesinde “ayna” anlamı için aynek/ ayne/ kozgu kullanılmıştır. Aynek kelimesinin sonundaki /k/ düşürülünce ayne biçimi elde edilmiştir.

‘ayn (عين) “göz” > aynek (عينك) “ayna”.

‘ayn (عين) “göz” > aynek (عينك) > ayne (عينه) “ayna”.

Ayn (ع) ile yazılması gereken bu kelime (عينه) Farsçada Elif ile (آينه) yazılınca Farsçadaki kelimenin farklı kaynaktan geldiği düşünülmüş ve neredeyse bütün dilbilimciler yanılığa düşürülmüştür.

Şimdi tek mesele kaldı: ayn (عين) “göz” ile aynek (عينك)/ ayne (عينه) “ayna” arasında semantik bir bağ var mıdır? Başka deyişle göz ile aynanın bir irtibatı var mıdır? Bunun cevabını Türk lehçelerinin çoğunda kullanılan ve “ayna” anlamına gelen közgü/ gözgü kelimesinde bulmak mümkün.

DLT-Yazma: Közijü (کۆزجۆ) “ayna” (501).

DLT-Yazma: Közün- (کۆزۆنماک) “görünmek” (345).

Közijü kelimesinin etimolojisi aşağıdaki açıklamalardan biri olabilir:

1. köz/ göz “göz” > köz+ijü “ayna” (kara+iju örneğinde olduğu gibi).

2. köz/ göz “göz” > köz+e-gü > közengü “ayna” (/n/ ikincil bir ses olarak türemiştir).

3. közün- “görün-” > közün-gü “ayna”.

-gu/ -gü eki, eski Türkçeden beri daha çok fiilden ad yapan ek olsa da (bıçgu, kadgu, bilegü, kédgü, yégü, tiregü “direk”), nispet eki olarak addan ad yapma örnekleri de vardır: edgü (< ed “mal, değerli nesne”) “iyi”, oglangu “körpe”.

+agu/ +egü eki, eski Türkçeden beri daha çok addan ad yapan ektir. +a- eki ile adı fiilleştirdikten sonra -gü ekiyle ad yapar: içegü “iç organ”, üçegü “her üçü” gibi.

+ak/ +ek eki, eski Türkçeden beri addan küçültme ve sevgi ifade eden ad yapma ektir: ögek “annecik”, yaijak “yanak”, ogulak “oğlak”.

Nispet eki olan +ak/ +ek ekinin gene de nispet eki olan +agu/ +egü ekinden geldiğini düşünürsek (+agu/ +egü > +ak/ +ek), bu gelişme yapıldıktan sonra ekin Farsçaya geçtiği hükmüne varmak mümkündür.

Görüldüğü gibi yukarıdaki köken bilgisi açıklamalarından hangisi doğru kabul edilirse edilsin “ayna” kavramı, “göz/ görün-” kavramı ile anlam bakımından ilişkilendirilmiştir. Bu mantığı başka dillerde de bulmak mümkündür. Mesela Arapçada mir’ât (مرآت) “ayna” kelimesi “gör-” anlamına gelen re’y (رأى) kökünden türetilmiştir. Tarihsel olarak gözgülü kelimesinin daha eski olduğuna bakılırsa Aynek/ ayne kelimesinin göz+gü modeline bakılarak türetildiği anlaşılacaktır. Yani göz kısmı yerine Arapçada aynı anlama gelen ayn konulmuş, sonra +gü eki yerine de +ek eki getirilmiştir. Yani aynek yaratılırken, gözgülü kelimesinin kökeninden bağımsız olarak, göz+gü örneği esas alınmıştır.

CC: Küzgülü “ayna” (130)// SG-Yazma: گوزگو “ayna” (1194)// AŞ-Yazma: كوزگو “ayna” (167b)// Hak.Tr: Körindes/ Közeñe “ayna” (268/ 271)// Tuv.Tr: Körünçük “ayna” (71)// Alt.Tr: Körüngü/ Küskü “ayna” (123/ 130)// Kzk.Tr: Ayna “ayna” (31)// Krgz.Tr: Aynek/ Küzgülü “ayna” (69/ 545)// Mlk.Tr: Küzgülü “ayna” (288)// Tatar.Tr: közge “ayna” (143)// Bşk.Tr: közge “ayna” (303)// Özb.Tr: Kozgu/ Aynek/ Ayne “ayna” (257/ 347)// YUyg.Tr: Ayna “ayna” (25)// Trkm.Tr: Āyna “ayna” (40)// Azb.Tr: Ayna/ Güzgülü “ayna” (48/ 425)// Tr.Tr: Ayna/ Gözgülü “ayna”.

Bu, ortak bir geçiş formu olan aynek biçiminin çeşitli lehçelere “ayna” olarak yansıdığını da göstermektedir.

5. Sonuç

Bu makalede ayna kelimesinin kökeni, Arapça ayn kökü üzerinden türetilmiş aynek biçimi üzerinden analiz edilmiştir. Aynek formunun klasik Arapçada doğrudan belgelenmemesi, bu biçimin Türkçedeki +ek ekiyle yeniden üretildiğini ve Türkçe içinde yerleştirildiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda +ek eki, araç ve nesne adları yapan Türkçe bir yapım eki olarak işlev görmüş olabilir. Ayna kelimesinin Arapça ve Türkçe etkileşimli kökeni, Türkçenin tarihsel sözcük alım süreçleri açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır. Gözgülü kelimesi, Türkçede “ayna” anlamında kullanılan, yerli ve türemiş bir kelimedir. Bu kelimenin kökeni, köz isim kökü veya közün- fiiline dayanır. Zamanla yerini ayna kelimesine bıraksa da, birçok ağızda ve tarihî metinde izleri yaşamaya devam etmektedir. Bu da gözgülü kelimesinin Türk dil tarihinde özgün ve sahil bir yerli yapı olduğunu ispatlar.

KAYNAKÇA

Abuşka, Süleymaniye-Esad Efendi Ktp., nr. 3264 el yazması, *Tıpkıbasımı haz.* M. S. Kaçalın (2011), Niyâzi: Nevâî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar (el-Luğâtu’n-Nevâiyye ve’l-İstişhâdâtu’l-Cağâtâiyye), TDK, Ankara. *AŞ-Yazma*
Akdoğan, Yaşar (1999), *Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne Büyük Sözlük*, Beşir, İstanbul. **Azb.Tr**

- Arikoğlu, E. - Kuular, K. (2003), *Tuva Türkçesi Sözlüğü*, TDK, Ankara. **Tuv.Tr**
- Arikoğlu, Ekrem (2005), *Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük*, Akçağ, Ankara. **Hak.Tr**
- Clauson, Sir Gerard (1972), *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*, Oxford Üniversitesi, London.
- Dehhuda, Ali Ekber (Ş.1377), *Lügat-Name-yi Dehhuda*, Müessesesi-yi Çap ve İntilarat-ı Danişgah-ı Tahran, Tahran.
- Doerfer, Gerhard (1963-1975), *Türkische und Mongolische Elemente im Nuepersischen*, Band I-IV, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden.
- Eraslan, Kemal (2012), *Eski Uygur Türkçesi Grameri*, TDK, Ankara.
- Ercilasun, Ahmet Bican (2014), Akkoyunlu, Ziyat, *Kâşgarlı Mahmud: Dîvânu Lugâti't-Türk*, TDK, Ankara.
- Eren, Hasan (1999), *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü*, Bizim Büro, Ankara.
- Eren, Hasan (2010), *Sırça Köşkte*, TDK, Ankara.
- Ergin, Muharrem (1962). *Türk Dil Bilgisi*. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayımları.
- Gabain, Von (2007), *Eski Türkçenin Grameri*, çev. Mehmet Akalın, TDK, Ankara.
- Grönbech, K. (1992), *Kuman Lehçesi Sözlüğü: Codex Cumanicus'un Türkçe Sözlük Dizini*, çev. Kemal Aytaç, Kültür Bakanlığı, Ankara. **CC**
- Gülensoy, Tuncer (2007), *Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü*, TDK, Ankara.
- Gürsoy, E., Duranlı, N. M. (1999), *Altayca-Türkçe Sözlük*, TDK, Ankara. **Alt.Tr**
- Hadi, İsmail (1988), *Haşiye Ber Zebanşinasi*, Yazar yay., Tahran.
- Kâşgarlı Mahmud, *Dîvânu Lugâti't-Türk*, İstanbul-Millet Ktp., nr. 4189 el yazması. **DLT-Yazma**
- Koç, Kenan, Bayniyazov, Aybek, Başkapan, Vehbi (2003), *Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü*, Akçağ, Ankara. **Kzk.Tr**
- Mîrzâ Mehdî Hân Esterâbâdî, *Senglah*, İran-Tahran Milli Ktp., nr. F-1141 el yazması. **SG-Yazma**
- Necip, Emir Necipoviç (2008), *Yeni Uygur Türkçesi sözlüğü*, çev. İktil Kurban, 2. baskı, TDK, Ankara. **YUyg.Tr**
- Öner, Mustafa (2009), *Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü*, TDK, Ankara. **Tatar.Tr**
- Özşahin, Murat (2017), *Başkurt Türkçesi Sözlüğü*, TDK, Ankara. **Bşk.Tr**
- Paçacıoğlu, Burhan (2006), *VIII-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı*, Bizim Büro, Ankara.
- Rahimi, Farhad (2018), *Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü*, Akçağ, Ankara.
- _____ (2021), *Ferağî'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü*, TDK, Ankara.
- _____ (2022), *Nezrali'nin Çağatay Türkçesi Sözlüğü (Giriş-Metin-İnceleme-Notlar-Dizin)*, TDK, Ankara.
- _____ (2024), *Ferheng-i Lügât-i Türki-yi Çağatayi Be Farsi-yi Miftahu'l-Lügat-i Ferağî*. Tebriz: Ahter.
- _____ (2024), *Ferheng-i Lügât-i Türki-yi Çağatayi Be Farsi-yi Nezrali*, Tebriz: Ahter.
- Räsänen, M. (1969), *Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen*, Helsinki.
- Starostin, S. A., Dybo, A. V., Mudrak, O. A. (2003), *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*, Brill, Leiden/Boston.
- Tavkul, U. (2000), *Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü*, TDK, Ankara. **Mlk.Tr**
- TDK (2011), *Türkçe Sözlük*, TDK, Ankara. **Tr.Tr**

- Tekin, T., Ölmez, M., Ceylan, E., Ölmez, Z., Eker, S. (1995), *Türkmençe-Türkçe Sözlük*, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 18, Ankara. **Trkm.Tr**
- Üşenmez, Emek (2016), *Özbekçe-Türkçe Sözlük*, Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir. **Özb.Tr**
- Yudahin, K. (1988), *Kırgız Sözlüğü*, çev. Abdullah Taymas, TDK, Ankara. **Krgz.Tr**